

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CONTINUING QUALIFICATION OF TEACHING SPECIALISTS**Mihalev V.***Ph.D of Pedagogy**Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”***ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ****Михалев В.***дпн**Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348789>**Abstract**

In the publication, an attempt was made to derive indicators, criteria and indicators and a scale for evaluating the effectiveness of the continuing qualification of pedagogical specialists, due to the fact that there is still a lack of a clear mechanism for reporting the results and evaluating its effectiveness. In this context, the results of a regional study of indicators, criteria and measurable indicators for evaluating the effectiveness of the qualification activity in the schools of the Varna region are presented. The author presents an exemplary model of evaluating the effectiveness of the qualification activity, which has been tested in the educational institution he leads.

Анотация

В публикацията е направен опит да бъдат изведени показатели, критерии и индикатори и скала за оценка на ефективността на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, поради това, че все още липсва ясен механизъм за отчитане на резултатите и оценка на нейната ефективност. В този контекст се представят резултати от регионално проучване на показатели, критерии и измерими индикатори за оценка на ефективността на квалификационната дейност в училищата от област Варна. Авторът представя примерен модел на оценяване на ефективността на квалификационната дейност, който е апробиран в ръководената от него образователна институция.

Keywords: continuing qualification, school, indicators, criteria and indicators**Ключови думи:** продължаваща квалификация, училище, показатели, критерии и индикатор**ВЪВЕДЕНИЕ**

С въвеждането на Закона за предучилищно и училищно възпитание и образование се регламентира продължаващата квалификация на учителите (Раздел III. Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти). Повишаването на квалификацията се определя като „непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията“ [1]. Регламентира се задължението учителите ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците. Повишаването на тяхната квалификация се осъществява по *програми и форми* по техен избор в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност в образователната институция.

Според Закона за предучилищното и училищното образование всички педагогически специалисти имат право да повишават квалификацията си. Освен това право те имат и задължението „да поддържат и повишават квалификацията си“ с цел подобряване качеството на образованието на учениците, с които работят [1]. От приетите текстове в

нормативните документи става ясно, че освен право на квалификация учителите имат и задължението „да я поддържат“, като участват в различни квалификационни форми - т. е. участието в квалификационни дейности придобива масов и задължителен характер.

В своето монографично изследване „Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти“, В. Михалев предлага примерен модел за управление на квалификационната дейност на институционално ниво с участието на педагогическите специалисти от ОУ „Добри Чинтулов“ - Варна. Според него моделът за управление на квалификационната дейност на институционално ниво обхваща следните етапи (фиг.1):

1. Планиране на квалификационната дейност - определяне на приоритети.

2. Финансиране на проведената институционална квалификация.

3. Организиране и провеждане на различни форми за продължаваща квалификация.

4. Регистриране и оценяване на проведената квалификационна дейност - критерии и индикатори за качествена и количествена оценка.

5. Мониторинг и контрол на проведената продължаваща квалификация [6, с.187].

фиг.1

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Поради това, че на настоящия етап няма изграден ясен механизъм за отчитане на резултатите и оценка на ефективността на проведената продължаваща квалификация на учителите, което води до липса на системност, последователност и ясно формулиране на целите за професионално развитие на отделния учител, в публикацията ще бъде предложени определени показатели, критерии и индикатори и скала за оценка на нейната ефективност.

В този контекст е извършено регионално проучване на *показатели, критерии и измерими индикатори* за оценка на ефективността на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти в образователните институции от област Варна, организирана на различни равнища, които са формулирани в стратегически или оперативни институционални документи.

Проучването е направено с участието на училищни директори от 90 училища от област Варна (начални, основни, средни и професионални гимназии) чрез попълване на електронен формуляр за отговор на поставени въпроси, чиито резултати са посочени за всеки от тях. Според финансиращия орган, представените отговори са получени от:

- ✓ Държавни училища - 8,9% - 8 училища;
- ✓ Общински училища - 85,5% - 77 училища;
- ✓ Частни училища - 5,6% - 5 училища.

Въпрос 1: Посочете в кои институционални документи на Вашата образователна институция са формулирани показатели, критерии и индикатори? (с допустимо избиране на повече от един отговор). На този въпрос са получени следните отговори:

- План за квалификационна дейност - 70,2% - 40 училища;
- Правила за организиране и провеждане на институционална квалификация - 61,4% - 35 училища;
- Стратегия за развитие на образователната институция - 56,1% - 32 училища;
- Оперативен план към Стратегията за развитие на образователната институция - 21,1% - 12 училища;
- Вътрешни правила за управление на човешките ресурси - 12,3% - 7 училища;

• Друго - посочени са следните отговори: в анкети за оценяване на качеството, заповед и процедура за самооценка на качеството, заповед на директора, карти за отчитане на квалификационни форми, годишен план за дейността на институцията, система за квалификационна дейност.

Въпрос 2: Показателите, критериите и индикаторите са формулирани (с допустимо избиране на повече от един отговор):

- след обсъждане на педагогически съвет - 87,75% - 50 училища;
- от директора/управленския екип на институцията - 57,9% - 33 училища;
- след обсъждане със социални партньори - 8,8% - 5 училища;
- след обсъждане с широк кръг заинтересовани страни - 8,8% - 5 училища;
- друго - посочени са отговори: длъжностно лице по изпълнение на организационните задачи по квалификационната дейност, от комисията за квалификационна дейност, комисията за самооценка.

Въпрос 3: Показателите, критериите и индикаторите се отнасят за: (с допустимо избиране на повече от един отговор):

- квалификация, организирана и проведена от институцията (вътрешна и външна) - 86% - 49 училища;
- участие на педагогически специалисти в квалификация на национално, на регионално, на общинско и на институционално ниво - 80,7% - 46 училища;
- наставничеството като форма на въвеждаща квалификация - 33,3% - 18 училища;
- само квалификационни форми, вписани в Плана за квалификационна дейност - 8,8% - 5 училища;
- друго – няма посочени други отговори, освен предоставените за избор.

Въпрос 4: С каква периодичност се извършва оценка на ефективността на проведената квалификационна дейност? (с допустимо избиране на повече от един отговор):

- ежегодно - при отчитане изпълнение на бюджет и/или на годишен план - 94,7% - 54 училища;
- на две години - при извършване на самооценка на институцията - 7% - 4 училища;
- на четири години - при отчитане изпълнение на Стратегията за развитието на образователната институция - 7% - 4 училища;

• друго - няма посочени други отговори, освен представените за избор.

Въпрос 5: На педагогически специалист с каква длъжност е възложено извършването на оценка на ефективността? (с допустимо избиране на повече от един отговор):

- председател на квалификационна комисия - 36,8% - 21 училища;
- заместник - директор по учебната дейност - 24,6% - 14 училища;
- не е възложено и се извършва лично от директора - 21% - 12 училища;
- главен учител - 12,3% - 7 училища;
- друго - посочени са: старши учител, управител на училището (частно училище), комисия за самооценка, комисия за управление на качеството.

Въпрос 6: За какво се ползват резултатите от извършената оценка на ефективността на квалификационната дейност? (отговори чрез вписване на свободен текст). На този въпрос са получени немалко отговори:

- за констатиране на пропуски от проведената квалификационна дейност и степен на постигнатите цели, очаквани резултати и изпълнени задачи;
- за планиране на квалификационната дейност за следващата учебна година;
- при отчитане и анализ на резултатите от обучението на учениците;
- при оценка на труда на педагогическия персонал;

• за подпомагане на кариерното развитие на педагогическите специалисти;

• за извършване на анализ и планиране на дейности и мерки за отстраняване на пропуските и повишаване на квалификацията;

• за повишаване качеството на образование в институцията и подобряване и разнообразяване на квалификационните дейности;

• за текущо оценяване на изпълнението на плана към стратегията на институцията, за допълнителни възнаграждения на специалистите;

• за реализиране на иновациите;

• за обратна връзка, анализ и усъвършенстване на работата;

• оценка на промените в професионалната дейност в резултат на участия в обучения и влияние на резултатите от квалификационната дейност върху цялостната дейност на училището;

• за усъвършенстване на системата за управление на качеството на квалификационната дейност;

• за установяване на ефективността от проведената квалификация и като коректив при проучване на необходимостта от бъдещи квалификационни форми;

• за конкретизиране на теми за продължаваща квалификация,

• за внедряване на усвоените знания и умения в работата, за въвеждане на иновации и за мотивация на педагогическите специалисти.

На ниво образователна институция има ли формулирани конкретни показатели, критерии и индикатори за оценка на ефективността на реализираната квалификационна дейност?

фиг.2

На фиг. 2 са представени резултатите от проучването, свързани с наличието на инструментариум за оценка на ефективността на проведената квалификационна дейност:

• Първа група – 19 училища (21,1%) нямат формулирани институционални инструменти за измерване на ефективността;

• Втора група – 14 училища (15,6%) имат само финансови показатели, критерии и измерими индикатори за оценка на ефективността;

• Трета група – 57 училища (63,3%) посочват, че на ниво образователна институция имат формулирани конкретни показатели, критерии и индикатори за оценка на ефективността на реализираната квалификационна дейност.

В резултат на получените резултати от регионалното проучване могат да бъдат направени следните **изводи**:

1. По отношение на определяне на показателите за измерване на ефективността на квалификацията най-често срещаната формулировка на показател е „реализирана квалификационна дейност“. Сред отговорите по този показател са и такива, свързани с диференциация на квалификационната дейност (вътрешна и външна квалификация, по проекти и програми и наставничество). Директорите на училища формулират показатели, свързани с оценка на влиянието на реализираната квалификационна дейност върху учебните резултати и последващата реализация на учениците.

2. Често срещаните отговори за критерии за измерване на квалификацията обуславят широк спектър на разнообразие, които се свеждат до: участие във вътрешна/външна квалификация, придобита професионално-квалификационна степен, допълнителна професионална квалификация, образователно-квалификационна степен, представени разработки в рамките на професионалната общност или на външен форум, споделени практики, внедрени иновации, кариерно развитие по хоризонтал и вертикал, поддържане на професионално портфолио, индивидуални участия в квалификационни форми, инициране на институционални квалификации, проведено проучване на потребности, утвърден план за квалификация, съответствие на планираните дейности и установените потребности, проведени анкети за обратна връзка. В част от проучваните училища има разработени критерии за оценка на преминати обучения като част от получаване на обратна връзка за установяване на удовлетвореност, приложимост и полезност.

3. По отношение на предложените от директорите на училища измерими нефинансови индикатори най-често срещаните отговори се свеждат до: брой проведени обучения, брой обучени педагогически специалисти, наличие на анкети, планове и карти за оценка на удовлетвореност, динамика на учебните резултати, придобити професионално-квалификационни степени, сформирани професионални общности, ресурси за вътрешна квалификация, разработки за педагогически форуми, квалификационни кредити, реализирано наставничество, изпълнение на план за квалификация.

4. Като посочени мерни единици за отчитане най-често се ползват брой и процент, но също и степен, относителен дял, ниво, наличие/липса. В част от училищата измервания за резултатите от квалификацията на педагогическите специалисти се правят и отделно по организационни нива - институционално, регионално, национално.

5. В определени училища са налични ясни и точни формулирани инструменти за измерване на ефективността на реализираните квалификационни форми, което е предпоставка за качествен анализ на управленските дейности по отношение поддържането на високо ниво на професионална компетентност на педагогическите специалисти. Въпреки това, често се срещат и неизмерими критерии за оценка на ефективността на квалификационната дейност (повишена мотивация на учителя, усъвършенстване на учителя).

6. Имайки предвид резултатите от направеното регионално изследване е целесъобразно да се планира и проведе обучение на директорите на образователни институции за разработване и внедряване на институционални инструменти за измерване на постигането на стратегически и оперативни цели. Подобна форма на регионална квалификация ще повиши компетентността на управленските екипи на училищата при организиране и провеждане на самооценка на образователната институция и при изготвяне на годишни анализи за проведената квалификационна дейност.

Авторът на публикацията предлага примерна методика за оценка на ефективността на продължаваща професионална квалификация на педагогическите специалисти, в който са посочени показателите, критериите, индикаторите и скала за оценяване. Посочените инструменти за оценка на квалификационната дейност са разработени въз основа на проведените през учебната година квалификационни форми, целите, задачите и дейностите от плана за продължаваща квалификация, които са реализирани във висока степен на изпълнение. Въз основа на тях в таблица 1 са представени показатели и критерии за оценка на проведената квалификационна дейност, а в таблица 2 са предложени индикаторите за оценяване и скала за оценка на резултатността.

Таблица 1

№	ПОКАЗАТЕЛИ	КРИТЕРИИ
1.	Ефективно реализиране на вътрешно-квалификационна дейност с участие на педагогическите специалисти	<p>1. Организиран и проведен форми на вътрешна квалификационна дейност на педагогическите специалисти в рамките на 16 академични часа.</p> <p>2. Организиран и проведен форми на вътрешна квалификационна дейност на педагогическите специалисти в рамките от 17 - 20 академични часа.</p> <p>3. Организиран и проведен форми на вътрешна квалификационна дейност на педагогическите специалисти в рамките над 20 академични часа.</p> <p>4. Активно участие на педагогическите специалисти във вътрешноинституционални семинари като лектори и обучители.</p> <p>5. Участие на педагогически специалисти като наставници на новопостъпили учители без професионален опит.</p> <p>6. Представяне на методически разработки и резултати от проведени диагностични изследвания от педагогически специалисти с придобита трета, втора и първа професионално-квалификационна степен.</p>
2.	Ефективно реализиране на външно-институционална квалификация	<p>1. Педагогически специалисти, участвали в квалификационни обучения за придобиване на 1 (един) квалификационен кредит.</p> <p>2. Педагогически специалисти, участвали в квалификационни обучения и са придобили 2-4 квалификационни кредити.</p> <p>3. Педагогически специалисти, участвали в квалификационни обучения и са придобили 5-7 квалификационни кредити.</p> <p>4. Педагогически специалисти участвали в квалификационни форми на общинско, регионално и национално равнище.</p> <p>5. Педагогически специалисти участвали в квалификационни форми за придобиване на нови компетентности.</p> <p>6. Педагогически специалисти представили иновативни педагогически практики.</p> <p>7. Педагогически специалисти участвали в мобилности по европейска програма „Еразъм + “.</p> <p>8. Педагогически специалисти придобили професионално-квалификационна степен.</p> <p>9. Педагогически специалисти придобили нова професионална квалификация.</p> <p>10. Педагогически специалисти участвали в обучение в магистърски програми.</p> <p>11. Педагогически специалисти участвали с научни публикации или доклади в национални и международни конференции и форуми.</p>
3.	Финансиране на проведената продължаваща квалификация в образователната институция	<p>1. Определяне размера на планираните финансови средства за организиране и провеждане на квалификационна дейност, според изискванията на Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.</p> <p>2. Размер на реално изразходените средства за квалификационна дейност</p> <p>3. Обхват на финансираните форми на квалификационни дейности.</p>

№	Показател критерий	ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА				
		незадово - лителна	задоволи- телна	добра	много добра	отлична
1.	1/1	липсва участие на педагог. специалисти във форми на вътрешна квалификация 0	30% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация 16 академични часа 0,25	50% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация 16 академични часа 0,50	75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация 16 академични часа 0,75	над 75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация - 16 академични часа 1,00
	1/2	липсва участие на педагог. специалисти във форми на вътрешна квалификация. 17-20 академични часа 0	30% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация 17-20 академични часа 0,25	50% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация 17-20 академични часа 0,50	75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация 17-20 академични часа 0,75	над 75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация. 17-20 академични часа 1,00
	1/3	липсва участие на педагогич. специалисти във форми на вътрешна квалификация. с над 20 академични часа 0	30% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация. с над 20 академични часа 0,25	50% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация с над 20 академични часа 0,50	75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация с над 20 академични часа 0,75	над 75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация. с над 20 академични часа 1,00
	1/4	липсва активно участие на педагогич. специалисти във форми на вътрешна квалификация. като обучители 0	30% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация. като обучители 0,25	31% - 50% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация като обучители 0,50	51% - 75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация като обучители 0,75	над 75% от педагог. специалисти са участвали във форми на вътрешна квалификация. като обучители 1,00
	1/5	не се реализира наставничество на новоназначен педагогически специалист 0	има определен наставник на новоназначен педагогически специалист 0,25	има определен наставник и сформиран екип 0,50	има определен наставник и сформиран екип, който е изготвил план за подпомагане 0,75	има определен наставник и екип, който е изготвил план за подпомагане и график за дейностите 1,00
	1/6	не се споделят методически разработки от педагогически специалисти с III, II и I ПКС 0	30% от педагог. специалисти споделят методически разработки от III, II и I ПКС 0,25	31% - 50% от педагог. специалисти споделят методически разработки от III, II и I ПКС 0,50	51% - 70% от педагог. специалисти споделят методически разработки от III, II и I ПКС 0,75	над 70% от педагог. специалисти споделят методически разработки от III, II и I ПКС 1,00

2.	2/1	липсва участие на педагог. специалисти в обучение за придобиване на квалификация. кредит 0	30% от педагог. специалисти са участвали в обучение за придобиване на 1 кредит 0,25	50% от педагог. специалисти са участвали в обучение за придобиване на 1 кредит 0,50	70% от педагог. специалисти са участвали в обучение за придобиване на 1 кредит 0,75	над 70% от педагог. специалисти са участвали в обучение за придобиване на 1 кредит 1,00
	2/2	липсва участие на специалисти в обученията за придобиване на повече от един кредит 0	30% от педагог. специалисти са участвали в обученията и са придобили 2-4 кредити 0,25	50% от педагог. специалисти са участвали в обученията и са придобили 2-4 кредити 0,50	70% от педагог. специалисти са участвали в обученията и са придобили 2-4 кредити 0,75	над 75% от педагог. специалисти са участвали в обученията и са придобили 2-4 кредити 1,00
	2/3	липсва участие на педагог. специалисти в обученията за придобиване на повече от 4 кредити 0	30% от педагог. специалисти участват в обученията и са придобили 5-7 кредити 0,25	31% -50% от педагог. специалисти участват в обученията и са придобили 5-7 кредити 0,50	70% от педагог. специалисти участват в обученията и са придобили 5-7 кредити 0,75	над 70% от педагог. специалисти са участват в обученията и са придобили 5-7 кредити 1,00
	2/4	липсва участие на педагог. специалисти в квалификации на общинско, регионално и национално равнище 0	30% от педагог. специалисти участват в квалификации на общинско, регионално и национално равнище 0,25	31% -50% от педагог. специалисти участват в квалификации на общинско, регионално и национално равнище 0,50	70% от педагог. специалисти участват в квалифик. на общинско, регионално и национално равнище 0,75	над 70% от педагог. специалисти участват в квалифик. на общинско, регионално и национално равнище 1,00
	2/5	липсва на педагог. специалисти за участие във форми за придобиване на компетентност 0	30% от педагог. специалисти участват във форми за придобиване на компетентности 0,25	31% - 50% от педагог. специалисти участват във форми за придобиване на компетентности 0,50	70% от педагог. специалисти участват във форми за придобиване на компетентности 0,75	над 70% от педагог. специалисти участват във форми за придобиване на компетентност 1,00
	2/6	не се споделят иновативни педагогически практики от педагог. специалисти 0	до 30% от педагог. специалисти споделят иновативни педагогич. практики 0,25	31% -50% от педагог. специалисти споделят иновативни педагогич. практики 0,50	51% -70% от педагог. специалисти споделят иновативни педагогич. практики 0,75	над 70% от педагог. специалисти споделят иновативни педагогич. практики 1,00
	2/7	няма педагог. специалисти участвали в мобилности по програма „Еразъм +“. 0	до 5% от педагог. специалисти участват в мобилности по програма „Еразъм +“ 0,25	6% - 7% от педагог. специалисти участват в мобилности по програма „Еразъм +“ 0,50	8% - 10% от педагог. специалисти участват в мобилности по програма „Еразъм +“ 0,75	над 10% от педагог. специалисти участват в мобилности по програма „Еразъм +“ 1,00

	2/8	няма педагогически специалисти придобили ПКС 0	5% от педагог. специалисти са придобили ПКС 0,25	6% - 7% от педагог. специалисти са придобили ПКС 0,50	8% -10% от педагог. специалисти са придобили ПКС 0,75	над 10% от педагог. специалисти са придобили ПКС 1,00
	2/9	няма педагог. специалисти придобили допълнителна професионална квалификация 0	3% от педагог. специалисти са придобили допълнителна професион. квалификация 0,25	4% от педагог. специалисти са придобили допълнителна професион. квалификация 0,50	5% от педагог. специалисти са придобили допълнителна професион. квалификация 0,75	над 5% от педагог. специалисти са придобили допълнителна професионална квалификация 1,00
	2/10	няма педагог. специалисти участвали в обучение в магистърски програми 0	3% от педагог. специалисти са участвали в обучение в магистърски програми 0,25	4% от педагог. специалисти са участвали в обучение в магистърски програми 0,50	5% от педагог. специалисти са участвали в обучение в магистърски програми 0,75	над 5% от педагог. специалисти са участвали в обучение в магистърски програми 1,00
	2/11	няма педагог. специалисти участвали с публикации или доклади в национални и международни конференции 0	3% от педагог. специалисти участват с публикации или доклади в национални и международ. конференции 0,25	4% от педагог. специалисти участват с публикации или доклади в национални и международ. конференции 0,50	5% от педагог. специалисти участват с публикации или доклади в национални и международ. конференции 0,75	над 5% от педагог. специалисти участват с публикации или доклади в национални и международни конференции 1,00
	3/1	няма планирани средства за организиране и провеждане на квалификац. дейност 0	30% от предвидените в КТД средства са планирани в училищния бюджет 0,25	50% от предвидените в КТД средства са планирани в училищния бюджет 0,50	70% от предвидените в КТД средства са планирани в училищния бюджет 0,75	71% - 100% от предвидените в КТД средства са планирани в училищния бюджет 1,00
	3/2	няма изразходени средства за квалификация 0	30% от планираните средства са изразходени за квалификация 0,25	50% от планираните средства са изразходени за квалификация 0,50	70% от планираните средства са изразходени за квалификация 0,75	75% - 100% от планираните средства са изразходени за квалификация 1,00
	3/3	няма финансирани форми на квалификация 0	30% от формите на квалификация са финансирани със средства от училищния бюджет 0,25	50% от формите на квалификация са финансирани със средства от училищния бюджет 0,50	70% от формите на квалификация са финансирани със средства от училищния бюджет 0,75	71% - 100% от формите на квалификация са финансирани със средства от училищния бюджет 1,00

Към посочените показатели и критерии в таблица 3 е предложена скала за оценяване на ефективността на проведената в образователната институция квалификационна дейност:

Таблица 3

№	БРОЙ ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ	СТЕПЕН НА ОЦЕНКА
1.	до 4 точки	ниска ефективност
2.	5-8 точки	средна ефективност
3.	9-12 точки	добра ефективност
4.	13-16 точки	много добра ефективност
5.	17-20 точки	изключителна ефективност

Посоченият инструментариум може да бъде приложен по съответните показатели, критерии и индикатори в изследваната образователна институция. В съответствие с оценката по 20 критерии се получават следните резултати, посочени в таблица 4, които определят степента на оценяване на ефективността на организираната и проведена професионална квалификация на педагогическите специалисти.

Таблица 4

ПОКАЗАТЕЛ/ КРИТЕРИЙ	ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ В ТОЧКИ
1/1	1,00
1/2	0,75
1/3	0,50
1/4	0,50
1/5	1,00
1/6	1,00
2/1	1,00
2/2	0,50
2/3	0,25
2/4	0,50
2/5	1,00
2/6	0,50
2/7	1,00
2/8	0,50
2/9	0,25
2/10	0,25
2/11	0,50
3/1	1,00
3/2	1,00
3/3	1,00
ОБЩО: 14 точки	

Получените точки от оценката на посочените критерии се приравняват в скалата за степента на оценяване на ефективността и се получава крайна окончателна оценка: „много добра ефективност“.

Предложеният модел за оценка на ефективността на продължаващата квалификация е апробиран в изследваната образователна институция, а неговото надграждане ще доведе до повишаване на активността на педагогическите специалисти към усъвършенстване на тяхната квалификация и тази, свързана с придобиване на нови компетентности, съответстващи на техния професионален профил. Всичко това допринася за по-ефективното развитие на училището и повишава качеството на предлаганото образование. Наличието на мотивирани и професионално удовлетворени учители, които търсят и участват в различни форми за повишаване на техните знания и педагогически умения е сигнал, че е важно да се продължи с последователната политика в областта на образованието и да се търсят нови ефективни решения за усъвършенстване на тяхното професионално и кариерно развитие.

Литература:

1. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.79/13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.82/18.09.2020 г.
2. **Величкова, А.** Обучението, квалификацията и професионалното развитие на педагогическите специалисти - актуални организационно-управленски аспекти. В: Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“. ISSN 1314-6769, 2019, Т. XXIII D, с.45-60.
3. **Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Мизова, Б.** Качество на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти през перспективата на учители и ученици. 2019, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07- 4850-4.
4. **Гюрова, В., Гьорева, Р.** Продължаващата квалификация на педагогическите кадри като критерий и фактор за качество на образованието. В: Електронно списание „Педагогически форум“, 2019, бр.2.
5. **Димитрова, Н.** Акмеологически предпоставки за професионалното развитие на учителите. Дисертация за присъждане на НС „доктор на науките“, Шумен, 2022.

6. **Михалев, В.** Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти. Издателство „Славена“. Варна, 2023, ISBN 978-619-190-238-5, 288 с.
7. **Мизова, Б.** Аспекти на мотивацията на учителите за участие във форми за продължаваща квалификация. В: 35 години Факултет по педагогика – приемственост и бъдеще. СУ „Св. Климент Охридски“. 2022, ISBN: 978-954-07-5345-4.
8. Наредба №15/22.07.2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г.
9. **Неминска, Р.** Продължавашата квалификация на учителите - нормативен и изследователски обзор. В: Стратегии на образователната и научната политика. С, 2018, бр.5.
10. Повишаване професионалното развитие на учителите и развитие на педагогическите практики в Югоизточна Европа. Национален доклад. България, 2006.